

О. В. Татаріна

РОЗВИТОК ГЕПАТО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ ПРИ ГЕНТАМЦИНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Summary. Tatarina O. V. **HEPATO-RENAL SYNDROME DEVELOPMENT AT GENTAMICIN INOXICATION IN EXPERIMENT.** – *International Humanitarian University, Odessa, Ukraine; e-mail: chulak1952@icloud.com*. In 54 male Wistar white rats of autobred breeding impaired liver and kidney function during gentamicin intoxication was investigated. It has been revealed that the rate of glomerular filtration and tubular reabsorption in the kidneys decreases. The ion-regulating function of the kidneys is impaired and creatinine in the urine is reduced. At the same time impaired liver function in the form of a weakening of the intensity of transamination and increased biliary excretion was observed. The content of blood creatinine and urea increases. The changes in liver and kidney function correspond to the signs of hepatorenal syndrome developing in gentamicin intoxication and described in literature. The progression of renal dysfunction with a relatively sedentary change in liver function is its peculiarity. This may be explained by gentamicins peculiar action.

Key words: gentamicin, hepatorenal syndrome, liver function, kidney function.

Реферат. Татаріна О. В. **РАЗВИТИЕ ГЕПАТО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.** Авторы в эксперименте на 54 белых крысах – самцах линии Вистар аутобредного разведения исследовали нарушения функции печени и почек при гентамициновой интоксикации. Полученные результаты показали, что при этих условиях снижается скорость клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции в почках. Нарушается ионорегулирующая функция почек и снижается содержание креатинина в моче. Одновременно отмечаются нарушения функции печени в виде ослабления интенсивности переаминирования и усиления желчевыделения. В крови повышается содержание креатинина и мочевины. Выявленные авторами изменения функции печени и почек соответствуют описанному в литературе признакам гепато-ренального синдрома, что позволяет полагать, что данный синдром развивается при интоксикации гентамицином. При этом авторы отмечают, что особенность гентамицин обусловленного гепато-ренального синдрома выражается в прогрессировании нарушений функции почек при относительно малоподвижном изменении функции печени. Авторы связывают эту особенность с особенностями действия гентамицина.

Ключевые слова: гентамицин, гепато-ренальный синдром, функция печени, функция почек.

Реферат. Татаріна О. В. **РОЗВИТОК ГЕПАТО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ ПРИ ГЕНТАМЦИНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.** Автори в експерименті на 54 білих щурах – самцях лінії Вистар аутобредного розведення досліджували порушення функції печінки і нирок при гентаміциновій інтоксикації. Отримані результати показали, що при цих умовах знижується швидкість клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції в нирках. Порушується іонорегулююча функція нирок і знижується вміст креатиніну в сечі. Одночасно спостерігаються порушення функції печінки у вигляді ослаблення інтенсивності переамінування і посилення жовчовиведення. В крові підвищується вміст креатиніну і сечовини. Виявлені авторами зміни функції печінки і нирок відповідають описаним в літературі ознакам гепато-ренального синдрому, що дозволяє вважати, що даний синдром розвивається при інтоксикації гентаміцином. При цьому автори відмічають, що особливість

гентаміцин обумовленого гепато-ренального синдрому виражається у прогресуванні порушень функції нирок при відносно малорухомій зміні функції печінки. Автори пов'язують цю особливість з особливостями дії гентаміцину.

Ключові слова: гентаміцин, гепато-ренальний синдром, функція печінки, функція нирок.

Людство за останні десятиріччя все частіше стикається в процесі життєдіяльності з різними хімічними факторами.

Серед цих факторів, які поступають в організм, є обширна група сполук, які не використовуються організмом в якості енергосубстрату або засобів, які забезпечують життєдіяльність, такі сполуки називають ксенобіотиками [1].

Ксенобіотики, які потрапляють в організм, проходять певний цикл перетворень, який включає їх сполучення, транспортування і виведення із організму. На протязі цього циклу ксенобіотики піддаються хімічній модифікації, які здійснюються під впливом багаточисельних ферментів [1-3].

Фармакологічні препарати, які широко застосовуються в лікуванні різних нозологій, мають властивість, яка дозволяє розглядати їх як ксенобіотики, тому їх біотрансформація включає такий важливий етап як метаболізм і виведення з організму. В клітинах печінки, нирок, ШКТ, на мембранах ендоплазматичного ретикулу локалізовані ферменти, які здійснюють гідроокислення, дезамінування і сульфокислення ксенобіотиків, в тому числі лікарських препаратів [4, 5].

Надмірне навантаження лікарськими або іншими ксенобіотиками детоксикаційної системи організму або ксенобіотичне навантаження на фоні захворюваності печінки може призвести до виникнення гепато-ренального синдрому.

Гепато-ренальний синдром (ГРС) - вторинна прогресуюча недостатність функції нирок на фоні поступового ураження печінки [80].

Основні прояви ГРС зниження клубочкової фільтрації і підвищення креатеніна і сечовини в сироватці крові, зниження активності печінкових клітин [6-11].

Одним із антибіотиків, який широко використовується в практиці, являється гентаміцин, поміж побічних ефектів якого виділяють порушення функції нирок. В той же час в літературі ми не зустріли даних про те, що такі зміни являються локально нирковими ураженнями або відбитком формування ГРС.

Відповідно до вищесказаного, метою роботи була верифікація розвитку ГРС у щурів з тривалою гентаміциновою інтоксикацією.

Матеріалом даного дослідження послужили результати дослідження 54 білих щурів самців вагою 180-200 гр. лінії Вістар аутобредного розведення. Піддослідні тварини утримувались в стандартних умовах виварію. Робота з тваринами проводилась згідно з Директивою 2010/63/ЄІ Європейського парламенту від 22.09.2010 р. із захисту тварин, яких використовують для наукових цілей і наказу від 01.03.2012 р. № 249 Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України. Згідно з завданнями роботи тварини були розділені на 2 групи :

1 група – 14 щурів, на яких не проводили ніяких дослідів, були контролем.

11 група – 40 щурів, у яких визивали гепато-ренальне ураження шляхом введення гентаміцину.

Тварин виводили із дослідів на 3 і 7 добу від початку дослідження. Гентаміцинове ураження визивали двократним внутрішньочеревинним введенням розчину гентаміцину із розрахунку 20 мл. гентаміцину на одну тварину. Перед тим, як вивести із дослідів у тварин збирали добову сечу для подальшої оцінки стану сечовивідної і іонорегулюючої функції нирок. В процесі виведення тварин із дослідів, в них брали 5 мл крові для подальших біохімічних досліджень.

Функціональний стан нирок оцінювали по таким показникам: об'єм добової, швидкість клуб очкової фільтрації, %% реабсорбування в каналцях; вміст креатиніну і сечовини в сечі; концентрація і екскреція Na^+ і K^+ з сечею.

За допомогою біохімічних методів визначали активність АлАТ і АсАТ в сироватці крові; вміст загального білірубину та його фракцій; вміст креатиніну і сечовини в крові.

Отримані дані оброблювали стандартними статистичними методами з використанням

коефіцієнту Стьюдента та зводили у таблиці.

Результати та їх обговорення

Результати дослідження стану функції нирок наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Зміни стану функції нирок щурів з моделлю гентаміцин обумовленого ГРС

Група / показники	Контроль	3 доби ГРС-гентаміцин	P ₁	7 діб гентаміциновий ГРС	P ₂
Добовий діурез, мл/дм ²	0,96±0,06	1,35±0,07	<0,01	1,75±0,09	<0,01
Клубочкова фільтрація, мл/дм ² -хв.	0,15±0,009	0,12±0,005	<0,05	0,1±0,002	<0,05
Канальцева реабсорбція, %	99,58±0,009	99,30±0,004	<0,05	99,01±0,003	<0,05
Креатинін, ммоль	0,014±0,001	0,011±0,001	>0,5	0,009±0,001	<0,05
Сечовина, ммоль	0,80±0,05	0,75±0,03	>0,5	0,76±0,04	<0,5
Хлориди, ммоль	1,24±0,05	1,56±0,03	>0,5	1,80±0,01	<0,05
pH добової сечі	7,75±0,54	7,60±0,55	>0,5	7,37±0,04	>0,5

Позначки: P₁ – достовірність змін по відношенню до контролю

P₂ – достовірність змін 7 д. до 3 д. досліду

Як видно з даних таблиці 1, розвиток гентаміцинового ураження організму супроводжується поступовим збільшенням об'єму добового діурезу. Ці зміни обумовлені поступовим зменшенням швидкості клуб очкової фільтрації і зниженням %% канальцевої реабсорбції, тобто можна говорити про зміну функції сечоутворення у піддослідних щурів.

Що стосується сечовивідної функції, то згідно з даними таблиці 1, вона також прогресивно слабшає т.я. поступово знижується концентрація креатиніну в сечі і сечовини в ній. Слід відмітити, що зменшення концентрації креатиніну відбувається більш виражено чим сечовини. Можливо це пов'язано з різною молекулярною вагою сполук і відповідно з різною проникністю їх скрізь мембрани.

Іонообмінна функція нирок також змінюється в процесі моделювання, про що свідчить динамічне підвищення хлоридів у сечі. При цьому кислотність сечі практично не змінюється.

В цілому можна говорити про зміну функції нирок характерних для розвитку гепаторенального синдрому (зниження швидкості фільтрації і зменшення вмісту креатиніну сечі).

Оцінка стану функції печінки у піддослідних щурів виявила її зміни. Результати досліджень наведені в таблиці 2.

Згідно даним таблиці 2 на 3 добу гентаміцинової інтоксикації активність АЛАТ і АСАТ знижується. Слід відмітити, що зниження відбувається різного ступеню, що дозволяє вважати, що має місце не тільки ослаблення процесів дезамінування ксенобіотиків, але й розбалансування процесів детоксикації в гепатоцитах.

Одночасно спостерігається значне зниження білірубину в крові, співвідношення його фракцій зберігається близьким до контролю. Можна вважати, що має місце компенсаторне посилення жовчовиділення, що спрямоване на видалення гідрофобних продуктів метаболізму ксенобіотиків. Згідно даних таблиці 2 в крові збільшується вміст сечовини в 4 рази і креатиніну майже в три рази. Оскільки в сечі вміст цих речовин знижується, можна говорити про порушення функції нирок у щурів на третю добу гентаміцинової інтоксикації за типом гепато-ренального синдрому.

На сьому добу експерименту особливих змін у показниках функціонального стану печінки не відбувалося. Згідно даних таблиці 2 декілька підвищувалася активність АЛАТ і знижувалась – АСАТ, завдяки чому індекс Ритиса наближувався до даних контролю. Однак

в цілому інтенсивність процесів пере амінування була зниженою, що дозволяє вважати, що детоксикацій на функція печінки зберігалася в ослабленому стані. Знижувався також вміст загального білірубину в крові, тобто виведення гідрофобних ксенобіотиків і їх метаболітів здійснювалася з використанням жовчі. Вміст сечовини в крові зберігався на рівні попереднього строку експерименту. Вміст креатиніну декілька знижувався, але зберігався в 1,6 рази вище чим в контролі. В цілому можна стверджувати, що функціональний стан печінки зберігається порушеним, хоча вираженість цих порушень пом'якшувалась у порівнянні з попереднім строком спостережень.

Таблиця 2

Динаміка метаболічних показників функції печінки у щурів при гентаміциновій інтоксикації

Групи		Контроль	3 доби гентаміцинової інтоксикації	7 діб гентаміцинової інтоксикації
Показники				
АлАТ, од./л		113,31±2, 13	86,7±3,3 p<0,05	97,5±3,42 p<0,1
АсАТ, од./л		289,64±12,12	255,8±18,3 p<0,05	245,0±47,3 p<0,1
Білірубін, мкмоль/л	Загальний	8,44±0,28	5,51±0,33 p<0,01	5,23±0,4 p<0,1
	Прямий	3,06±0,18	2,27±0,24 p<0,05	1,83±0,25 p<0,1
	Непрямий	5,38±0,15	3,24±0,27 p<0,01	3,40±0,31 p<0,1
Сечовина, ммоль/л		2,8±0,27	11,12±0,98 p<0,01	10,15±1,7 p<0,1
Креатинін, ммоль/л		47,8±2,74	127,1±13,0 p<0,05	74,5±3,3 p<0,05

Таким чином результати наших досліджень показали, що гентаміцинова інтоксикація супроводжується порушеннями функціями нирок і печінки. Характер порушення функції печінки – пригнічення клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції, зниження вмісту креатиніну в сечі; порушення іонорегулюючої функції нирок відповідають тим порушенням, які описують при гепаренальному синдромі. Слід підкреслити, що розвиток цих змін відбувається на тлі змін функції печінки у вигляді ослаблення інтенсивності детоксикаційної функції печінки; зниження інтенсивності жовчовиділення; зростання вмісту сечовини і креатиніну в крові, що також характерне для гепаторенального синдрому. Отже можна говорити, що інтоксикація гентаміцином супроводжується розвитком гепаторенального синдрому. При цьому слід відзначити, що особливість ГРС у даному випадку складається у прогресуванні порушень функцій нирок і достатньої стабільності порушень функції печінки. Це може бути пов'язано з переважно нефротоксичною дією гентаміцину.

Список використаної літератури

1. Губский Ю.И., Химические катастрофы и экология / Ю.И. Губский, В.Б.Долго-Сабуров, В.В. Храпак . – Киев: Здоровье, 1993. – 224 с.
2. Парк В.Ф. Биохимия чужеродных соединений / В.Ф. Парк. – М.: Медицина, – 1973. – 288 с.
3. Satyanarayana U., Chakrapani U. “Biochemistry”, Third Edition. – 2006. – 792 p.
4. Обмін вуглеводів: Біохімічні та клінічні аспекти / Склярів О.Я., Сергієнко О.О., Фартушок Н.В. та ін.- Львів: Світ, 2004. – 113 с.
5. Біохімічні показники в нормі і при патології / За ред. Склярів. – К.: Медицина, 2007. – 318 с.
6. Ждан В.М., Зазикіна Д.С., Ткаченко М.В. Аспекти практичної нефрології.

Методичні рекомендації. – 2009.- 174 с.

7. Клінічна біохімія / За ред. О.Я. Склярова. – К.: Медицина, 2006.- 432 с.
8. Helwig F.C., Schutz C.B. A liver kidney syndrome. Clinical pathological and experimental studies. Surg Gynecol Obstet. 1932;55:570–80.
9. Нагимуллин Р.Р., Шипулин Ф.А., Баялиева А.Ж. Гепаторенальный синдром в комплексе острой печеночно-почечной недостаточности: современные аспекты клиники и интенсивной терапии. *Креативная хирургия и онкология*. 2018;8(1):76-83.
10. Взаимосвязи между нарушениями строения, метаболизма и функции почек крыс с интоксикацией гентамицином / О.А. Борисенок, С.М. Зиматкин, Т.В. Бушма – Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2012. - № 4. С.
11. Simmons, C.F. Inhibitory effects of gentamicin on renal mitochondrial oxidative phosphorylation / C.F. Simmons, R.T. Bogusky, H.D. Humes // J. Pharmacol. Exp. Ther. - 1980. - Vol. 214, № 3. - P. 709-715.

References

1. Gubsky Yu.I., Chemical disasters and ecology / Yu.I. Gubsky, V.B.Dolgo-Saburov, V.V. Snoring. - Kiev: Health, 1993. - 224 s.
2. Park V.F. Biochemistry of foreign compounds / V.F. Park. - M.: Medicine, - 1973. - 288 s..
3. Satyanarayana U., Chakrapani U. “Biochemistry”, Third Edition. – 2006. – 792 p.
4. Carbohydrate metabolism: Biochemical and clinical aspects / Sklyarov OJ, Sergienko OO, Fartushok NV - Lviv: Svit, 2004. - 113 p.
5. Biochemical parameters in normal and pathology / Ed. Sklyarova. - K.: Medicine, 2007. - 318 p.
6. Zhdan VM, Zazikina DS, Tkachenko MV Aspects of practical nephrology. Guidelines. - 2009 - 174 p.
7. Clinical Biochemistry / Ed. O.Ya. Sklyarova. - K.: Medicine, 2006. - 432 p.
8. Helwig F.C., Schutz C.B. A liver kidney syndrome. Clinical pathological and experimental studies. Surg Gynecol Obstet. 1932;55:570–80.
9. Nagimullin R.R., Shipulin F.A., Bayalieveva A.J. HEPATORENAL SYNDROME IN THE COMPLEX OF ACUTE Hepatic-Kidney Insufficiency: MODERN ASPECTS OF THE CLINIC AND INTENSIVE THERAPY. Creative surgery and oncology. 2018; 8 (1): 76-83.
10. RELATIONSHIP BETWEEN DISTURBANCES OF STRUCTURE, METABOLISM AND FUNCTION OF KIDNEY OF RATS WITH INTOXICATION BY GENTAMICIN / O.A. Borisenok, S.M. Zimatkin, T.V. Bushma - Journal of Grodno State Medical University, 2012. - No. 4. С.
11. Simmons, C.F. Inhibitory effects of gentamicin on renal mitochondrial oxidative phosphorylation / C.F. Simmons, R.T. Bogusky, H.D. Humes // J. Pharmacol. Exp. Ther. - 1980. - Vol. 214, № 3. - P. 709-715.

Робота надійшла в редакцію 10.12.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування